

СУД ТИЗИМИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЗАРУРИЯТИ ВА МАҚСАДИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382679>

Тоқсанбаева Айжамал Манғитбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат Университети

Юридика факультети талабаси

Аннотация: Мамлакатимизда истиқлол йилларида суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш юзасидан қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Мазкур ислоҳотлар жараёнининг кейинги мантиқий босқичи - бу суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштиришдир. Ушбу мақола мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизими рақамли технологияни жорий этиш жараёнини ва заруриятини, мақсадини ҳамда суд-ҳуқуқ тизими ривожидagi аҳамиятини очиқ беради.

Калит сўзлар: одил судлов, суд-ҳуқуқ тизими, рақамлаштириш, гаджет

Ривожланган хорижий мамлакатларда суд-ҳуқуқ тизими рақамли технологияни жорий этилиши суд-ҳуқуқ тизимини ижобий жиҳатдан ривожланишига ўз таъсирини кўрсатган.

Мамлакатимизда ҳам бу борада кескин ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 августдаги “Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада кенгроқ жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2017 йил 21 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ҳамда 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонлари ва 2020 йил 3 сентябрдаги “Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштиришни янада жадаллаштиришга кескин туртки бўлди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва

фаолияти самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида” 2017 йил 21 февралдаги ПФ-4966-сонли Фармони ва ҳамда 2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни ижро этиш, шунингдек, судлов ишларини юргизиш самарадорлиги ва аҳолининг одил судловдан хабардорлик даражасини оширишга йўналтирилган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини судлар фаолиятида кенг қўллашни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.08.2017 йилдаги “Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада кенгроқ жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3250-сонли Қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорга мувофиқ қуйидагилар судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада кенг жорий этишнинг асосий вазифалари этиб белгиланди:

биринчидан — судлар фаолиятининг очиқлиги, шаффофлиги ва тезкорлигини таъминлаш, судлов ишларини юргизиш сифати ва аҳолининг одил судловдан хабардорлик даражасини ошириш, суд ходимлари томонидан сансалорлик, бюрократизм ва суиистеъмолчилик фактларига барҳам бериш;

иккинчидан - судларда ишларнинг ўз вақтида кўрилишини назорат қилишнинг самарали тизимини яратиш, судлов ишларини юргизишдаги муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда уларни ҳал этиш чораларини кўриш мақсадида судлар ишларини автоматлаштириш ва уларнинг фаолияти тўғрисидаги ахборотларни тизимлаштириш;

учинчидан - одил судловни амалга ошириш ҳамда судлар қарорларининг ижросини таъминлашда судларнинг суриштирув, дастлабки тергов ва мажбурий ижро органлари билан самарали ҳамкорлигини таъминлаш;

тўртинчидан - судларда иш юритиш самарадорлиги оширилишини, судлар фаолияти тўғрисидаги ахборот очиқлигини, шунингдек, аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган интерактив хизматлар рўйхати кенгайтирилиши ҳамда сифати яхшиланишини таъминлайдиган ахборот тизимлари ва ресурсларини такомиллаштириш;

бешинчидан - судьялар ва судлар ходимларининг ишда замонавий компьютер техникаси ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишда уларнинг компьютер саводхонлиги, амалий кўникмалари даражасини ошириш;

олтинчидан - судлар тизимида ахборот хавфсизлигини ва электрон ҳужжатларнинг хавфсиз айланишини таъминлаш.

Шунингдек, 2017 - 2020 йилларда Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш Дастури тасдиқланди. [1].

Мамлакатимизда ҳам судлар фаолиятида замонавий технологияларни кенг жорий этиш бўйича амалга оширилган ва кўрилаётган чора-тадбирлар фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат қилишни янада эркинлаштириш, одил судловга эришиш ва судлар фаолиятида очиқлик ва шаффофликни таъминлаш кафолатини бермоқда.

Келинг энди биз суд тизимига рақамли технологияларни жорий этиш заруриятини бошқа давлатлар амалиётидан келиб чиқиб таҳлил қилсак.

Жумладан, Қозоғистон вице-президенти Мухамеджан Пакидинов шундай таъкилаб ўтади:

Суд фаолиятининг рақамлаштирилиши судларнинг ишини сезиларли даражада соддалаштирди ва суд ишларини кўриб чиқиш вақтини сезиларли даражада қисқартирди.

Дарҳақиқат, судьялар “Электрон суд”нинг афзалликларини тезда қадрлашди ва энг муҳими, электрон технологиялар ўз вақтларини тежашини ва суд тизими шаффоф ва қулай бўлишини англаган республика фуқаролари бунга амин бўлишди. Шундай қилиб, вақтинча сақлаш ҳибсхоналари биноларига видеокамералар ўрнатилиши натижасида маҳбусларни суд мажлисига кузатиб қўйишга ҳожат қолмади. Албатта, катта ва мураккаб шов-шувли ишларда жиноий ишлар аввалги тузумда, яъни судланувчилар суд мажлисига ўтказилиши билан кўриб чиқилган.

Марказга ўрнатилган мониторлар Қозоғистоннинг деярли барча суд залларида суд жараёнларини онлайн равишда кузатиб бориш имкониятини беради. Агар бирон бир жараён ўз вақтида бошланмаса, у ҳолда аудио-видео ёзув автоматик равишда ёқилади ва Олий суд мутахассислари суд мажлисининг кечикиши сабабини аниқлай бошлайдилар, албатта жавоб қайтарилади.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, ёзишни тўхтатиш ёки видеони таҳрирлаш техник жиҳатдан мумкин эмас. Ҳар бир жараён тугагандан сўнг, видео ёзув серверда сақланади. Қонун талабларига мувофиқ,

жараён иштирокчилари ёзувни ўзлари кўриш учун дискдаги нусхаларини талаб қилиш ёки серверга индивидуал кириш ҳуқуқига эга.

2017 йил бошидан бери судлар асосан фуқаролик процесслари учун мўлжалланган ва мажлисларда шахсан қатнашмасликка имкон берувчи “Суд идораси” мобил электрон хизматидан фойдаланмоқдалар. Мобил “Суд идораси”нинг имкониятлари ишнинг барча жараёнларини масофадан туриб кузатиб бориш имконини беради. Суд мажлислари рўйхати, суд мажлислари тақвими мавжуд ва сиз суд ҳужжатлари билан тезда танишишингиз мумкин.

Фуқаролар замонавий гаджетлардан фойдаланган ҳолда судда ўз уйидан ёки офисидан чиқмасдан иштирок этишлари мумкин, фақат мобил телефонга дастурни ўрнатиб, ўз вақтида алоқада бўлишлари кифоя. [2]

Суд-ҳуқуқ тизимига рақамли технологияни жорий этиш адолатни таъминлаш билан бирга балки ишни судда кўриш учун сарфланадиган вақт ва меҳнат харажатларини қисқартириш ҳамда мамлакат иқтисодий ривожига самарали таъсир кўрсатади. Биргина Буюк Британия суд амалиётига назар солсак биз бу фикримизга жавоб олишимиз мумкин.

Масалан, Буюк Британияда рақамли бизнес-ишлаб чиқариш инфратузилмаси 2015 йилда ишга туширилгандан буён (HM Courts & Tribunals Service Digital Case System) жорий этилиши, ишлатилган қоғоз ҳажмини 500 тоннага ва даъво аризасини топширишга сарфланган вақт - 15 иш кунидан 10 дақиқагача қисқартирди. Буюк Британиядаги мутахассисларнинг фикрига кўра, 2023 йилга келиб 2 миллиондан ортиқ иш ҳақиқий суд заллари ташқарисидан кўриб чиқилади, шу туфайли давлат тахминан 244 миллион фунтни тежашга қодир бўлади [3].

Айни вақтда барча мамлакатларда суд тизимини янада ривожлантириш мақсадида рақамли технологиялардан кенг фойдаланилмоқда ва улардан фойдаланиш кўлами кенгайтирилмоқда. Халқаро тажриба суд тизимида сунъий интеллектнинг қўлланилиши, тез ривожланаётган замонавий муносабатлар шароитида муаммоларни ҳал қилиш учун тақлиф этилаётган турли хил ёндашув ва йўналишларнинг кенгайтирилганлигидан далолат беради. Ҳеч шубҳа йўқки, сунъий интеллект суд фаолияти самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Масалан, Бразилияда кейинчалик кейинчалик суд ҳукми асосланадиган йўл-транспорт ҳодисаларида гувоҳларнинг кўрсатмалари ва ашёвий

далиллар киритиладиган ва таҳлил қилинадиган эксперт тизими бўлган “Электрон судья” компьютер дастури қўлланилади [4].

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, суд-ҳуқуқ тизимига рақамли технологияни жорий этилиши фақатгина судга мурожаат қилишни эркинлаштириш, одил судловга эришиш ва судлар фаолиятида очиқлик ва шаффофликни таъминлашда муҳим роль ўйнаб қолмасдан, балки жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларини асоссиз равишда бузилишини, бюджет ҳисобидан сарфланадиган ортиқча ҳаражатларнинг олдини олиш, ишни кўриб чиқиш муддатини қисқартириш ва шу каби бошқа муҳим афзалликларга эга экан. Шу сабабли мазкур соҳада қонунчиликни янада такомиллаштириш лозим бўлади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.08.2017 йилдаги “Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада кенгроқ жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3250-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/3327998>

2. Цифровизация правовой системы - шаг в будущее (Мухамеджан Пакирдинов, Вице-Президент Казахстанской криминологической ассоциации, к.ю.н.) - Параграф-WWW мобильная версия <https://online.zakon.kz/m/Document/>

3. Информационные технологии в правосудии: состояние и перспективы. Россия и мир. Аналитический доклад. Коллектив авторов: Кашанин А.В. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), Козырева А.Б. (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина), Курносова Н.А. (Центр развития современного права), Малов Д.В. (Центр развития современного права). Отв. редактор: Кашанин А.В. www.crsp.ru
info@crsp.ru

4. Суд по-бразильски: приговор выносит искусственный интеллект [Электронный ресурс]. URL: <http://www.v-brazil.com/government/judiciary-branch/supreme-court.html>